

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 5**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-5

TOSHKENT-2024

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурод
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

ANORQULOVA OZODA

Maqollarda “Oila” konseptining ifodalanishi

OMIDULLAH BAYANI

Naoyning “Muhokamat ul – lug‘atayn”idagi 100 ta fe‘lning semantik xususiyatlarini o‘rganish

HOLMURADOVA LEYLA, MAHMUDOVA MAFTUNA

Olamning milliy manzarasini ijodiy va tasviriy aks ettirishda majoziy til

MATKARIMOVA BARNO

Shakl va mazmun birliklari paradigma sifatida

ALIYEVA GULZODA

Jahon tilshunosligida paremiologik birliklar tadqiqining lingvomadaniy aspekti

SUNNATOVA GULJAHON

Toponimika semantikasining muammoli masalalari

T A' L I M S H U N O S L I K

BOLTAYEVA BARNO, BO'RIYEVA SHOZHODA

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik jihatlari

AMONOVA DILAFRO‘Z

Saida Zunnunova asarlarining asosiy yo‘nalishlari

ELMURATOVA UMIDA

Koreys badiiy asarlarida shaxs obrazini lingvopoetik va sotsial ifodalanishi

MO‘MINOVA MUXAYYO

Umumiy o‘rta ta‘limda liberal boshqaruv tizimi

KARJAVUV G‘OLIB

O‘zbek va jahon adabiyotida masal janrining o‘qitilishiga doir qarashlar tahlili

UMIROV OTABEK

Enhancing tesol with artificial intelligence: opportunities, challenges, and future directions

SOTVOLDIYEV MURTAZ

Sehrli-fantastik hamda hayvonlar haqidagi ertaklarga xos xususiyatlardagi yaqinliklar

YAXYAYEVA NIGINA

Mifologik makonni yaratishda Chingiz Aytmatov mahorati

T A R J I M A S H U N O S L I K

FAYZULLAYEV XURSHID

Fransuz tilidagi tavsiyanomalar matnida kommunikativ vaziyatning voqelanishi

ABDUSATTAROVA SHAXLO

Ingliz tilida “content” leksik birligining leksik-semantik tavsifi

T A Q R I Z

IBODULLA MIRZAYEV

J.P.Vine va J.Darbelnelarning “Fransuz va ingliz tillarining qiyosiy stilistikasi. Tarjima metodi” nomli fundamental asariga

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Abdusattarova Shaxlo

Ingliz tili o'qituvchisi
Nukus Innovatsion Instituti
Nukus, O'zbekiston
shakhlop@gmail.com

INGLIZ TILIDA "CONTENT" LEKSIK BIRLIGINING LEKSIK- SEMANTIK TAVSIFI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tilshunoslik markazida turuvchi til birliklarining lingvistik xususiyatlariga ularning emotsional holatlarni ifodalash xususiyatlariga alohida to'xtalib o'tilgan. Muallif ingliz tilidagi emotsional birliklarni chuqur o'rganishga diqqat qaratgan. Taniqli olimlarning bu borada olib borgan izlanishlari ko'rib chiqilib, ularning tadqiqotlari va ushbu mavzu doirasida aytib o'tgan fikrlari tahlil qilingan. Emotsiyaning inson his tuyg'ularida aks etadigan turli xil shakllari keltirilgan va ularning verballashuv jarayonidagi xususiyatlari ko'rib chiqilgan.

Eng keng foydalaniladigan xursandchilikni ifodalovchi leksik birliklar qayd etilgan. Xursandchilik, manuniyat, ko'tarinki kayfiyatni o'zida namoyon etuvchi birliklar alohida turkumlanib, ifoda darajasi ko'ra ular guruhlariga bo'lingan. Ularning turkumlanishi xususan content birligi misolida tavsiflangan va uning lug'oviy ma'nolari ingliz tili izohli lug'ati yordamida ko'rib chiqilgan. Shu bilan birga lug'atdagi namunaviy gaplar ham alohida tarjima qilingan tahlil qilingan. Muallif tomonidan content o'zagi ostida birlashgan barcha turkumlar qatnashgan jumlar mashhur ingliz yozuvchilari tomonidan yozilgan asarlar ichidan saralab olingan va ularning tarjimasi, gapdagi o'rni va kontekstdagi ma'nolari qayd etilgan.

Kalit so'zlar: lingvistik xususiyat, intonatsiya, psixoemotsional jarayon, subektiv tuyg'ular, neyrofiziologik reaksiya, verballashuv jarayoni, tipologik struktura, fiziologik jarayon, universal hodisa, leksik-semantik tahlil, pragmatik vositalar.

Abdusattarova Shakhlo

English teacher

Nukus Innovation Institute

Nukus, Uzbekistan

shakhlop@gmail.com

LEXICAL-SEMANTIC DESCRIPTION OF THE LEXICAL UNIT “CONTENT” IN ENGLISH

ABSTRACT

This article focuses on the linguistic features of language units, which are at the center of linguistics, and their features of expressing emotional states. The author focused on the in-depth study of emotional units in the English language. The research conducted by famous scientists in this regard was reviewed, and their research and opinions expressed within this topic were analyzed. Various forms of emotion reflected in human feelings are given and their features in the process of verbalization are considered.

The most widely used lexical units expressing happiness are listed. The units that show joy, happiness, and high mood are classified separately, and according to the level of expression, they are divided into groups. Their categorization is described in particular on the example of a content unit, and its lexical meanings are examined with the help of an explanatory dictionary of the English language. At the same time, the example sentences in the dictionary were also translated and analyzed separately. The author has selected the sentences of all the categories united under the core of the content from the works written by famous English writers, and their translation, their place in the sentence, and their meaning in the context have been recorded.

Key words: linguistic feature, intonation, psychoemotional process, subjective feelings, neurophysiological reaction, verbalization process, typological structure, physiological process, universal phenomenon, lexical-semantic analysis, pragmatic tools.

Абдусаттарова Шахло

учитель английского языка

Нукус инновационный институт

Нукус, Узбекистан

shakhlop@gmail.com

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ “СОДЕРЖАНИЕ” В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье основное внимание уделяется языковым особенностям языковых единиц, находящихся в центре лингвистики, и их особенностям выражения эмоциональных состояний. Автор

сосредоточился на углубленном изучении эмоциональных единиц английского языка. Были рассмотрены исследования, проведенные известными учеными по этому поводу, а также проанализированы их исследования и мнения, высказанные в рамках данной темы. Приведены различные формы эмоций, отражающиеся в чувствах человека, и рассмотрены их особенности в процессе вербализации.

Перечислены наиболее употребительные лексические единицы, выражающие счастье. Единицы, показывающие радость, счастье и приподнятое настроение, классифицируются отдельно и по уровню выраженности делятся на группы. Описывается их категоризация, в частности, на примере единицы содержания, а ее лексические значения рассматриваются с помощью толкового словаря английского языка. При этом примеры предложений в словаре также переводились и анализировались отдельно. Из произведений известных английских писателей автором отобраны предложения всех категорий, объединенных ядром содержания, зафиксирован их перевод, место в предложении и значение в контексте.

Ключевые слова: языковой признак, интонация, психоэмоциональный процесс, субъективные ощущения, нейрофизиологическая реакция, процесс вербализации, типологическая структура, физиологический процесс, универсальное явление, лексико-семантический анализ, прагматический инструментарий.

Tildagi ifodalanayotgan ba'zi birliklar lingvistik xususiyatlariga ko'ra, suhbatdoshlarning kayfiyati, hissiyotlari bilan bog'liq bo'lgan turli xil emotsional holatlarni ifodalashga xizmat qiladi. Bu holat nutqda quyidagi usullar nutq vaziyati, muloqot jarayoni, intonatsiya, voqelikka ishora va ko'rsatmalar kabi lingvistik vositalar yordamida amalga oshiriladi. Shaxovskiyning qayd etishicha emotsiyani ifodalaydigan so'zlovchilarning ma'lum bir maqsad ko'zda tutilmagan holda tinglovchiga ta'siri barcha sathdagi til va nutq birliklarini qamrab oladi [Шаховский, 2008; 27]. Emotsiya insonning ichki holati uning atrof muhitga, voqelikka bo'lgan munosabatini ifodalovchi psixoemotsional jarayon bo'lib, turli vaziyatlarda yuzaga keluvchi subektiv tuyg'ularni o'z ichiga oladi. Emotsional leksikaning tipologik strukturasi ko'rilayotgan har bir tilda o'ziga xos xususiyatga ega ekanligi aytiladi [Бабенко, 1989; 15].

Aslida emotsiya ma'lum shaxsning jismoniy va ruhiy holatini ochib beruvchi hodisa sanalib, inson faoliyatidagi tajriba, insonga tegishli xususiyat, neyrofiziologik reaksiya sifatida baholanadi [Заячкова, 2008; 26]. Emotsiyalar insonning ijtimoiy hayoti va psixologik vaziyatini belgilovchi asosiy omillar sirasiga kiradi. Ular turli shakllarga ega bo'lib, verballashuv jarayonida quyidagicha namoyon bo'ladi: xursandchilik (joy), g'azab (anger), qo'rquv (fear), hayrat (surprise), nafrat (disgust), xafagarchilik (sadness).

Emotsiya shakllari bo'yicha ko'plab izlanishlar olib borilgan va ushbu konseptni universal hodisa deb hisoblaydigan shaxslar ham ko'pchilikni tashkil etadi.

Taniqli ingliz psixologi Paul Ekman o'zining emotsiyalar bo'yicha ko'plab tadqiqotlarni amalga oshirgan va ular to'g'risida o'z asarlarida batafsil yoritgan. Ekman umuman emotsiyalar inson hayotida muhim ahamiyatga egaligi va ularni kengroq o'rganishni ta'kidlaydi, uning fikricha emotsiyalar o'ziga xos ifoda va fiziologik jarayonlarga ega bo'lib, ularni aniqlash va tushunish inson hayotida muhim ahamiyat kasb etadi [Ekman, 2003; 190]. Shuningdek u xursandchilikni ifodalovchi lingvistik birliklarga alohida to'xtalib o'tgan.

Ingliz tilida xursandchilikni ifodalovchi lingvistik birliklar keng ko'lamni tashkil qiladi. Ular *joy, happiness, delight, excitement, pleasure, cheerfulness, blissfulness, contentment, joyfulness, euphoria, glee* va shu kabilardan iborat. Agar ularni leksik-semantik jihatdan tahlil qilinsa, ingliz tilida xursandchilikni ifodalovchi birliklar ma'lum bir so'z turkumiga aloqador bo'lib, hissiyotning darajasi, shakli va usulini ko'rsatishda foydalaniladi. Bunday birliklar quyidagicha turkumlanadi:

1. Sifatlar xursandchilik darajasini va xarakterini tasvirlaydi.

- Oddiy sifat so'z turkumiga aloqador ko'tarinki ruhni ifoda etuvchi so'zlar: *happy, joyful, cheerful, delighted, content, pleased, glad, radiant, cheery, smiling, sunny*;

- Yuqori darajali xursandchilikning kuchli darajasini namoyon qiluvchi sifatlar: *ecstatic, elated, overjoyed, exuberant, excited, buoyant, optimistic, euphoric, jubilant, serene*.

2. Ko'tarinki kayfiyatda amalga oshirilgan ish harakatning holatini yetkazib berishda ravish so'z turkumiga oid so'zlardan foydalaniladi.

- Oddiy ravishlar: *happily, joyfully, cheerfully, delightedly*;

- Kuchaytiruvchi ravishlar: *ecstatically, overjoyedly, exuberantly, euphorically, triumphantly, jubilantly*;

- Ma'noni muloyimlik bilan ifodalovchi ravishlar: *contentedly, peacefully, pleasantly, smilingly, radiantly, gratefully*;

- Emotsiyaga urg'u beruvchi ravishlar: *gladly, merrily, blissfully*;

- Poetik va uslubiy ifodalarda qo'llaniladigan ravishlar: *gleefully, elatedly, lightheartedly*.

3. Fe'l so'z turkumiga oid xursandchilikni tasvirlovchi so'zlar ham mavjud.

- Oddiy fe'llar: *celebrate, enjoy, lough, like, love, satisfy, smile*;

- Ma'noni kuchaytiruvchi fe'llar: *rejoice, exult, beam, cheer*;

- Ko'tarinki ruhni yengil tasvir orqali yetkazib beruvchi fe'llar: *pride, grin, glow, merry make*;

- Emotsiyaga urg'u beruvchi fe'llar: *gladden, elate, thrill, exhilarate*.

4. Ingliz tilida ot so'z turkumiga oid mamnuniyatni ifodalovchi birliklar mavjud:

- Oddiy otlar: *joy, happiness, delight, bliss, cheer*;
- Abstract otlar (Abstract Nouns): *euphoria, contentment, glee, elation, exuberance, cheerfulness*;

Ingliz tilida xursandchilikni ifodalovchi bir o'zakdan tashkil topgan so'z yasovchi qo'shimchalar qo'shilishi natijasida bir necha so'z turkumlari hosil bo'lishi mumkin. Masalan: mamnuniyatni ifoda etuvchi **content** so'zini tahlil qiladigan bo'lsak.

1. **content** *adj, not used before a noun more, most: pleased and satisfied.* Content sifat so'z turkumiga oid so'z bo'lib, *qoniqqan, ko'ngli to'lgan, mamnun* degan ma'nolarni ifodalaydi hamda ko'pchilik sifatlar kabi ot oldidan ishlatilmaydi. Ushbu sifatni qiyosiy darajasini yasash uchun *more (more content)*, orttirma darajasini yasash uchun *the most (the most content)* so'zlaridan foydalaniladi.

Masalan: The baby looks *content* in her crib. (Chaqaloq savatchasida mamnun ko'rinardi)

A fancy hotel is not necessary. I would be *content* with a warm meal and a clean place to sleep. (Mehmonxonaning hashamati muhim emas. Uxlash uchun toza joy, yeyish uchun issiq ovqat bo'lsa bas, men shundagina o'zinni mamnun his qilaman)

2. **contented** *adj* : happy and satisfied. *Xursand va mamnun* ma'nolarini ifoda etishda *contented* birikmasidan ham foydalaniladi hamda otlar oldidan aniqlovchi bo'lib keladi. Masalan:

Mrs Cassidy laughed the *contented* laugh of the guarded and happy matron. With the air of Carnelia exhibiting her jewels, she drew down the collar of her kimono and revealed another treasured bruise, maroon-coloured, edged with olive and orange - a bruise now nearly well, but still to memory dear. (Bunda *contented* so'zi *laugh* otining aniqlovchisi bo'lib, *mamnun kulgu* deb tarjima qilinadi) [Henry O., 1995; 179].

3. **contentedly** *adv* *contented* sifat so'z turkumiga - *ly* qo'shimchasi qo'shib, ravish yasaladi va *mamnun yoki xursand bo'lib* deb tarjima qilinadi.

Could be. Dominic lifted his head with reluctance. "Oh, damn, I think someone's coming. Why did we ever come home? I don't like sharing you with anyone". Helen sighed *contentedly*. "Darling, we were away almost four months. Daddy naturally wants to assure himself that I'm happy". (Ushbu jumladagi *contentedly* ravishini tahlil qiladigan bo'lsak, *sigh* ya'ni xo'rsinmoq fe'lini aniqlab kelgan, *mamnun holda xo'rsindi* deb tarjima qilinadi) [Mather A., 1974; 98].

4. **content** *verb* -**tents** -**tented** -**tenting** + *obj*

Yuqoridagi birlik ham sifat, ham fe'l sifatida qo'llanilish holatlari mavjud bo'lib, bunda til o'rganuvchi gapdagi o'rniga qarab turkumini aniqlash imkoniyatiga ega. Fe'llik ma'nosida *qoniqtirmoq, mamnun qilmoq* deb tarjima qilinadi va undan keyin object ya'ni to'ldiruvchi keladi. Masalan: The toys *content* the children, at least for a little while. (o'yinchoqlar ma'lum muddatga bulsa ham bolalarni mamnun qiladi)

content yourself with : to be satisfied with something. Bu birikma *biror narsadan xursand bo'lmoq* ma'nosini ifodalaydi. Misol:

Ross raised his eyebrows and said like a solicitor called, to protect I suspect, Now surely there's no need to take that tone? shall take what tone I like. Let's get on with this. What time did you leave?

Ross *contented himself with* casting up his eyes (Ross ko'zlarini tikib o'z o'zidan mamnun bo'ldi) [*Rendel R.*, 76].

5. **contentment** *noun noncount* : the state of being happy and satisfied. Bu sanalmaydiga ot bo'lib *mamnunlik, qanoat, mamnuniyat, qoniqish* kabi ma'nolarga ega [MWALD, 2008; 353-354].

Masalan: "So why are you so concerned about me? Your mother proved that even the oddest alliance can bring *contentment* in the end" (Sizning onangiz birlashish oxir oqibat mamnuniyat olib kelishi mumkinligini isbotladi deb tarjima qilish mumkin) [*Lane A.*, 2000; 120].

Xulosa qilib shuni qayd etish mumkinki, ingliz tilida xursandchilikni ifodalovchi lingvistik birliklar tilning turli darajalarida o'z aksini topadi. Bu birliklar leksik, grammatik va pragmatik vositalar orqali quvonch mamnunlik tuyg'ularini tasvirlaydi. Ingliz tilida mamnuniyatni ifodalovchi ko'plab birliklar mavjud bo'lib, ular holat vaziyat hamda uslubiga qarab o'z o'rnida qo'llaniladi. Shu bilan birga ular nafaqat bir balki bir necha so'z turkumlarda namoyon bo'ladi. Ingliz asarlaridan olingan parchalar misolida ko'riladigan bo'lsa, bir so'z bir necha turkumlarda namoyon bo'lib ma'noviy jihatdan bir ma'no atrofida birlashgan. Bu o'quvchiga o'zgacha bir emotsiya va o'qishga bo'lgan qiziqishni oshirishga xizmat qiladi.

Iqtiboslar / Сноски / References

1. Ekmon P. Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional Life, 2003. - 278 p.
 2. Бабенко Л.Г. Лексические средства обозначения эмоций в русском языке. Свердловск: Изд-во Уральского ун-та. 1989. -259 с. (Babenko L.G. Leksicheskie sredstva oboznacheniya emotsiy v russkom yazo'ke. Sverdlovsk: Izd-vo Uralskogo un-ta. 1989. -259 s.)
 3. Заячковская О.О. Концептуализация положительных эмоциональных состояний «радость» (joy) и «надежда» (hope) в современном английском языке. Автореф.дисс.кан.фил.н. М.: 2008 26 с. (Zayachkovskaya O.O. Kontseptualizatsiya polojitelnix emotsionalno'x sostoyaniy «radost» (joy) i «nadejda» (hope) v sovremennom angliyskom yazo'ke. Avtoref.diss.kan.fil.n. M.: 2008 26 s.)
 4. Шаховский, В.И. Категоризация эмоций в лексико_семантической системе языка: Изд. 2_е, испр. и доп. / В.И. Шаховский. – М.: УРСС, 2008. –208 с.(Shahovskiy, V.I. Kategorizatsiya emotsiy v leksiko_semanticheskoy sisteme yazo'ka: Izd. 2_е, ispr. i dop. G' V.I. Shaxovskiy. – М.: URSS, 2008. – 208 s.)
 5. Allison Lane Christmas Collection holiday novellas Belgrave House
 6. www.belgravehouse.com Copyright, 2000. - 130 p.
 7. Mather A. Leopard in the snow. Harlequin Presents edition published December 1974. - 98 p.
 8. Ruth Rendell End in tears a chief inspector wexford mystery; 122 p.
 9. Webster's Learners D SESS: 48 OUTPUT: Mon Jul 14 2008 /data31/webster/dict/mw-learners-dictionary/001-fm-copyright, 2032 p.
- Wordsworth classics O Henry 100 selected stories. - Wordworth Editions Limited, 1995. - 738 p.